

Harimau Buluah (*Prionailurus bengalensis*) sebagai Biokontrol di Perkebunan Kelapa Sawit
Berdasarkan Uji DNA pada Feses

Ahmad Fakhri (1910421022) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas
Andalas, Padang

Paper ini dibuat sebagai memenuhi tugas dalam mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dengan bidang yang difokuskan yaitu pada bidang ekologi hewan. Bidang ekologi hewan dipilih sebagai TA dikarenakan dalam bidang ini selain berfokus terhadap mempelajari kehidupan satwa dengan habitatnya juga fokus terhadap usaha pelestarian serta pencegahan terhadap segala upaya yang dapat menurunkan populasinya. Pada saat sekarang ini sudah berbagai jenis yang mulai mengalami penurunan populasi bahkan sudah ada yang mengalami kepunahan. Tingginya angka jual beli satwa liar sejak zaman dahulu hingga sekarang membuat meningkatnya aktivitas perburuan satwa secara liar yang secara langsung membuat populasi satwa semakin menurun. Bidang lain yang akan dikombinasikan dengan ekologi hewan yaitu dengan bidang genetika. Genetika adalah bidang yang fokus pada berbagai hal yang terkait dengan penurunan sifat atau karakter pada makhluk hidup kepada keturunannya. Harimau buluah (*Prionailurus bengalensis*) yang memiliki potensi sebagai biokontrol di lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit. Harimau buluah adalah salah satu satwa dari famili Felidae yaitu *Prionailurus bengalensis* atau kucing bengal yang biasa disebut dengan nama harimau buluah atau kucing lalang di Sumatera Barat. Harimau buluah adalah salah satu satwa yang hidup di sekitar kawasan-kawasan bekas pembukaan hutan baik oleh penebangan maupun perambahan menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Harimau buluah sering terlihat berburu tikus dibanding mangsa lainnya sehingga memiliki potensi dalam menurunkan populasi tikus di daerah perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya penurunan populasi tikus, maka harimau buluah memiliki potensi sebagai biokontrol hama tikus di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Sebagai langkah pengujian apakah harimau buluah efektif sebagai biokontrol di lingkungan perkebunan kelapa sawit, maka dapat dilakukan uji DNA terhadap feses atau kotoran dari harimau buluah yang ditemukan di area berburu harimau buluah. Mengidentifikasi jenis mangsa dari harimau buluah secara morfologi fesesnya seringkali mendapat berbagai hambatan dalam proses identifikasinya. Sebagai contoh yaitu bentuk feses yang ditemukan dalam kondisi yang beragam seperti kering, bertekstur padat, atau bertekstur halus sehingga berbeda-beda tingkat kesulitan dalam proses identifikasi. Dengan berbagai kondisi ditemukan membuat sisa-sisa mangsa harimau buluah pada feses bisa saja sudah tidak ada bentuknya. Dengan melakukan uji DNA yaitu dengan melihat DNA dari jenis-jenis mangsa harimau buluah yang terkandung dalam fesesnya dapat diketahui jenis mangsa apa saja yang dikonsumsi oleh harimau buluah secara pasti. Jika diketahui feses dari harimau buluah didalamnya dominan mengandung DNA tikus-tikusan maka harimau buluah berkemungkinan dapat menjadi biokontrol di perkebunan kelapa sawit.

Harimau buluah atau *Prionailurus bengalensis* adalah anggota dari famili kucing-kucingan berukuran kecil yang tersebar paling luas di Asia. Harimau buluah tersebar mulai dari di wilayah Amur di Timur Jauh Rusia sampai ke Semenanjung Korea, China, Indochina, India, Pakistan,

Filipina dan Kepulauan Sunda di Indonesia. Harimau buluh hidup di daerah yang beriklim sedang dengan mampu hidup hingga di ketinggian 1.000 m (3,300 kaki) seperti di kaki bukit Himalaya. Pada sebuah temuan oleh kamera jebak di Taman Nasional Makalu-Barun pada tahun 2009 dengan ketinggian 3.254 m (10,680 kaki) (Wozencraft *et al.*, 2005). Harimau buluh diketahui hidup di daerah hutan hujan tropis dengan tipe hutan sekunder seperti di Indonesia (Hariadi dkk, 2012, p. 135). Pada beberapa temuan, harimau buluh hidup berbagai kondisi hutan seperti hutan belukar dan padang rumput suksesi di daerah perbukitan dan pegunungan di Afghanistan Timur. Di Rusia dapat ditemukan di hutan tak gugur dari Siberia Tenggara. Harimau buluh umumnya tidak hidup di daerah padang rumput beriklim dingin dan di zona kering, meskipun ada temuan harimau buluh yang hidup di daerah relatif kering dan tanpa pohon di Pakistan (Haines *et al.*, 2004, p. 352-354). Harimau buluh adalah salah satu jenis satwa liar dari keluarga kucing-kucingan (Felidae) yang lebih toleran atau mampu beradaptasi dengan baik terhadap habitat yang merupakan hasil perubahan hutan oleh manusia dibanding jenis kucing hutan lainnya. Harimau buluh dapat ditemukan di daerah lahan bekas pembukaan hutan seperti ladang berpindah, lahan bekas penebangan pohon, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, serta di sekitar lahan pertanian (Rajaratnam *et al.*, 2007, p. 209). Kebanyakan jenis kucing hutan yang ada di Asia Tenggara biasanya hidup di hutan tropis seperti macan dahan (*Neofelis diardi*) dan kucing batu (*Pardofelis marmorata*). Akan tetapi terdapat pengecualian untuk harimau buluh (*Prionailurus bengalensis*) yang umum ditemukan di area perkebunan kelapa sawit (Solina *et al.*, 2018, p. 19). Berdasarkan tangkapan kamera jebak, harimau buluh hidup di daerah yang bervegetasi cukup padat khususnya di dekat sungai bekas jalur *logging* (Fikri dkk, 2016, p. 18).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rajaratnam *et al.* (2007) p. 212, berdasarkan kotoran (feses) harimau buluh yang ditangkap di daerah Tabin *Wildlife Reserve* dan perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Malaysia di Sabah, Borneo, Malaysia, telah dilakukan proses identifikasi morfologi pada feses. Proses identifikasi morfologi pada feses didapat hasil jenis mangsa yang dominan dimakan oleh harimau buluh dengan persentase 90,3 % adalah dari famili Muridae atau tikus-tikus. Dengan perkiraan sekitar 5,16 tikus per hektar pada area hutan ini. Muridae yang menjadi sumber pakan utama harimau buluh ternyata bukanlah satwa dominan di daerah tersebut. Spesies-spesies dari famili Muridae yang menjadi mangsa harimau buluh yaitu *whitehead's rat* (*Maxomys whiteheadi*), *dark-tailed tree rat* (*Niviventer cremoriventer*), *mueller's rat* (*Sundamys muelleri* Jentink), *long-tailed giant rat* (*Leopoldamys sabanus*), dan *red spiny rat* (*Maxomys surifer*). Pernyataan tersebut didukung oleh Silmi *et al.*, (2021), p. 5-7, berdasarkan penelitian yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Indonesia seluas 5000 ha yang dikelilingi oleh hutan *mangrove* seluas 1179 ha. Di perkebunan kelapa sawit, populasi tikus sangat tinggi dan menjadi hama perkebunan yang serius sehingga dilakukan pengendalian secara kimia. Dalam studi penelitian yang telah dilakukan, didapat perkiraan sekitar 7,29 tikus per hektar. Jumlah populasi tikus dapat mencapai sekitar 50 ekor setiap hektar di area yang tidak ada harimau buluh. Di perkebunan kelapa sawit, Muridae adalah mangsa utama harimau buluh dengan persentase sekitar 74% dari total jenis mangsa harimau

buluah. Menurut Silmi *et al.* (2013), p. 33, harimau buluah adalah hewan nokturnal yang aktif dalam kegelapan malam untuk berburu mangsa. Menurut Silmi *et al.* (2021), p. 7, harimau buluah memiliki *home range* yang sangat luas dan terdapat dugaan bahwa harimau buluah menggunakan area perkebunan kelapa sawit hanya sebagai tempat berburu mangsa dan akan kembali ke hutan sekitar perkebunan setelah selesai berburu.

Feses adalah salah satu sumber dari potongan DNA yang dihasilkan oleh organisme ke lingkungan, baik itu ke air, udara, atau tanah yang menjadi bagian dari DNA lingkungan atau *environment DNA* (eDNA). Selain feses, eDNA juga terdapat pada kulit, urin, *mucus*, dan sel mati. Penggunaan eDNA diperkenalkan pertama kali sebagai ekstraksi DNA mikroba dari sampel oleh Ogram pada tahun 1987 (Willerslev *et al.*, 2003). eDNA membantu meningkatkan keragaman jenis dari makhluk hidup terhadap yang sudah ada sebelumnya di berbagai macam ekosistem di dunia ini. Keuntungan terhadap metode ini yaitu metode yang tidak mengganggu suatu spesies dan habitatnya dengan tetap menggunakan biaya dan waktu yang efisien dalam proses identifikasi spesiesnya (Roesma *et al.*, 2021, p. 2794). Identifikasi jenis mangsa dalam feses harimau buluah dilakukan dengan menggunakan *shotgun sequencing* untuk mencari berbagai macam genom dari mitokondria yang terkandung di dalam feses harimau buluah (Ang *et al.*, 2020, p. 10-11). Hasil yang telah didapatkan akan dicocokkan dengan bank genetika yang menjadi tempat dikumpulkan semua data terkait genetika (Kress *et al.*, 2015, p. 25). Penggunaan feses sebagai identifikasi jenis mangsa yang dimangsa predator dapat digunakan DNA mangsa yang terkandung di dalam feses sebagai alternatif daripada pemeriksaan secara morfologi feses. Ada beberapa tantangan ketika menggunakan feses untuk identifikasi jenis mangsa secara morfologi. Sebagai contoh yaitu ketika mencari feses untuk predator tingkat yang lebih tinggi bisa saja dilindungi oleh hukum akan keberadaannya atau secara etika juga membatasi dalam pelaksanaannya. Juga terdapat predator yang menghasilkan feses bertekstur halus dan hanya sedikit terdapat wujud fisik sisa-sisa mangsa seperti pada predator dari ordo Pinnipedia dan pada predator seperti *seabirds* dan lumba-lumba diketahui bagian tubuh mangsa yang keras tidak bisa bertahan dalam proses pencernaan *seabirds* dan lumba-lumba. Untuk meningkatkan deteksi jenis mangsa dari predator pada feses, maka dikembangkan penggunaan rangkaian DNA untuk identifikasi jenis mangsa dalam feses suatu predator (Casper *et al.*, 2007, p. 144-145).

Harimau buluah (*Prionailurus bengalensis*) adalah salah satu anggota dari famili Felidae yang berukuran kecil dan salah satu jenis dari kucing hutan yang ada di Asia yang memiliki persebaran yang sangat luas dan diketahui mampu hidup di beragam ekosistem. Harimau buluah biasa hidup di lahan-lahan sekitar hutan yang merupakan bekas pembukaan hutan oleh manusia sehingga juga dapat ditemukan dekat dengan lingkungan yang terdapat banyak manusia. Harimau buluah aktif berburu mangsa yang hidup di perkebunan kelapa sawit pada malam hari. Berdasarkan penelitian mengenai jenis mangsa dari harimau buluh dengan cara identifikasi jenis mangsa berdasarkan morfologi feses harimau buluah yang ditemukan di area hutan sekunder serta di perkebunan kelapa sawit, dapat diketahui bahwa famili Muridae adalah mangsa utama dari harimau buluah. Perkebunan kelapa sawit menjadi area tempat berburu oleh harimau buluah dengan *home range* yang sangat luas dan akan kembali ke hutan setelah berburu.

Pengidentifikasi jenis mangsa dalam feses harimau predator dapat dilakukan dengan uji DNA yang terkandung di dalamnya. Metode ini lebih mudah dilaksanakan dibanding identifikasi feses secara morfologi. Pengujian genetika untuk mencari DNA hewan yang terkandung di dalam feses harimau buluh tidak akan terhambat oleh struktur dari feses yang beragam dalam penemuannya di lapangan. Hal ini membuat dengan hanya bermodalkan sedikit sampel feses yang didapatkan dapat menjadi modal yang cukup untuk mencari informasi terkait jenis mangsa yang dimakan oleh harimau buluh. Dengan metode tertentu, DNA yang terkandung di dalam feses harimau buluh diidentifikasi dan dicocokkan dengan data yang ada dalam bank data genetika.

Daftar Pustaka

- Ang, A., Roesma, D. I., Nijman, V., Meier, R., Srivathsan, A., and Rizaldi. (2020). Faecal DNA to the rescue: Shotgun sequencing of non-invasive samples reveals two subspecies of Southeast Asian primates to be Critically Endangered species. *Scientific Reports*, 10, 1-16. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66007-8>
- Casper, R. M., Jarman, S. N., Deagle, B. E., Gales, N. J., and Hindell, M. A. (2007). Detecting prey from DNA in predator scats: A comparison with morphological analysis, using *Arctocephalus* seals fed a known diet. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 347, 144–154. doi:10.1016/j.jembe.2007.04.002.
- Fikri, H., Novarino, W., dan Rizaldi. (2016). Inventarisasi spesies mamalia di Hutan Konservasi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Solok Selatan, Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, 2 (1), 16-21. doi: 10.13057/psnmbi/m020104.
- Haines A. M., Grassman Jr. L. I. and Tewes M. E. (2004). Survival of radiocollared adult leopard cats *Prionailurus bengalensis* in Thailand. *Acta Theriologica*, 49, 349-356.
- Hariadi, B., Novarino, W., dan Rizaldi. Inventarisasi mamalia di Hutan Harapan Sumatera Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1 (2), 132-138.
- Kress, W. John, Garcí'a-Robledo, C., Uriarte, M, and Erickson, D. L. (2015). DNA barcodes for ecology, evolution, and conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 30 (1), 25-35. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2014.10.008>.
- Rajaratnam R., Sunquist, M., Rajaratnam, L. and Ambu, L. (2007). Diet and habitat selection of the leopard cat (*Prionailurus bengalensis borneoensis*) in an agricultural landscape in Sabah, Malaysian Borneo. *Journal of Tropical Ecology*, 23, 209-217. doi: 10.1017/S0266467406003841.

- Roesma, D. I., Tjong, D. H., Janra, M. N., and Aidil, D. R. (2021). Freshwater vertebrates monitoring in Maninjau Lake, West Sumatra, Indonesia using environmental DNA. *Biodiversitas*, 22 (5), 2794-2802.
- Silmi, M., Mislan, Anggara, S., and Dahlen, B. (2013). Using leopard cats (*Prionailurus bengalensis*) as a biological pest control of rats in a palm oil plantation. *Journal of Indonesian Natural History*, 1, 31–36.
- Silmi, M., Putra, K., Amran, A., Huda, M., Fanani, A. F., Galdikas, B. M., Anggara S, P. and Traeholt, C. (2021). Activity and ranging behavior of leopard cats (*Prionailurus bengalensis*) in an oil palm landscape. *Frontiers in Environmental Science*, 9, 1-10. doi: 10.3389/fenvs.2021.651939.
- Solina, I. D., Novarino, W., Rizaldi and Giordano, A. J. (2018). Activity pattern and habitat profile of small carnivores in an oil palm landscape. *Journal of Indonesian Natural History*, 6(1), 18-27.
- Willerslev E, Hansen AJ, Binladen J, Brand TB, Gilbert MTP, Shapiro B, Bunce M, Wiuf C, Gilichinsky DA, Cooper A. 2003. Diverse plant and animal genetic records from Holocene and Pleistocene sediments. *Sci 300*, 791-795. DOI: 10.1126/science.1084114.
- Wozencraft, W. C. 2005. In Wilson, D. E., and Reeder, D. M. (eds). *Mammal Species of the World* (ed. 3rd edition). Johns Hopkins University Press.